

HIPERTENSÃO GESTACIONAL E COMPLICAÇÕES NO CONTEXTO DA GRAVIDEZ DE ALTO RISCO: REVISÃO INTEGRATIVA

Ciências da Saúde, Edição 121 ABR/23 / 22/04/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7855449

Ane Kássia de Carvalho Barbosa¹
Ayana Rocha Porto Mousinho²
Francisca Cadidja Ribeiro de Almeida³
Hildnel Rodrigues Leal Silva⁴
Iara Beatriz de Carvalho Botelho⁵
Jamylla Santos Lonsdale⁶
Marcelle Fialho Oliveira Alencar da Silva⁷
Marcos Paulo Alves Ferreira⁸
Maria Eduarda Campos Bezerra⁹
Nauana Maria Rodrigues dos Santos¹⁰
Sabrina Carvalho Melo¹¹
Thayna Peres Costa¹²
Thyago Layron Sampaio de Abreu¹³
Victoria Regia Ferreira da Silva Ribeiro¹⁴
Mariana Oliveira Reis Sampaio¹⁵

INTRODUÇÃO: Os distúrbios hipertensivos da gravidez continuam a ser causa de morbidade e mortalidade materna e fetal, não só na gravidez e periparto, mas também na vida futura da mãe e do bebê. É fundamental não só entender os

mecanismos fisiopatológicos de base, mas também saber proceder ao diagnóstico com a metodologia adequada, avaliação de risco da mulher, e conhecer as opções terapêuticas particulares desta condição. A vigilância tem em conta os vários tipos de distúrbios hipertensivos, visto o risco de evolução para condições potencialmente graves e/ou fatais pode ter consequências catastróficas. **OBJETIVO:** Analisar estudos que descrevam a relação entre a hipertensão gestacional e a gravidez de alto risco. **MÉTODOS:** O presente estudo trata-se de uma revisão integrativa da literatura, foi realizado um levantamento bibliográfico de carácter descritivo e exploratório, através das bases de dados: SciELO e Lilacs, utilizando os descritores: “Gestante” AND “Hipertensão gestacional” OR “Gestante” AND “Gravidez de alto risco”, “Gravidez” AND “Eclampsia ” OR “Gravidez” AND “Pre eclampsia”. **RESULTADOS:** De acordo com os estudos analisados cabe salientar que 9 publicados foram vinculadas ao SciELO, ao passo que as outras 6 publicações foram encontradas no LILACS. Nessa perspectiva, quanto ao ano de publicação: 1 publicação (2019), 3 publicações (2020), 1 publicação (2021), 9 publicações (2022) e 1 publicação (2023). No que se relaciona ao nível de evidência dos estudos é possível apontar que: 2 publicações (Nível de evidência 1A), 6 publicações (Nível de evidência 2A) e 7 publicações (Nível de evidência 2B). Assim, quanto a publicação ser de cunho nacional ou internacional, cabe destacar que: 8 publicações foram realizadas em território nacional e 7 publicações foram lançadas em território internacional. **CONCLUSÃO:** Esta revisão pode contribuir para ampliar o conhecimento dos profissionais que atuam na área, bem como para orientar estudos mais avançados sobre o risco relacionado à gestante e seu recém-nascido, bem como a estratificação precoce do risco gestacional. Enquanto isso, o monitoramento de gestantes com alterações pressóricas é essencial, incluindo o acompanhamento pós-parto.

Palavras-chave: Hipertensão gestacional. Pré eclâmpsia. Eclampsia. Gestação de alto risco.

ABSTRACT

INTRODUCTION: Hypertensive disorders of pregnancy continue to be a cause of maternal and fetal morbidity and mortality, not only during pregnancy and peripartum, but also in the future life of the mother and baby. It is essential not only to understand the underlying pathophysiological mechanisms, but also to know how to proceed with the diagnosis using the appropriate methodology, assess the woman's risk, and know the particular therapeutic options for this condition. Surveillance takes into account the various types of hypertensive disorders, as the risk of progression to potentially serious and/or fatal conditions can have catastrophic consequences. **OBJECTIVE:** To analyze studies that describe the relationship between gestational hypertension and high-risk pregnancy. **METHODS:** The present study is an integrative literature review, a bibliographic survey of a descriptive and exploratory nature was carried out, through the databases: SciELO and Lilacs, using the descriptors: "Pregnant woman" AND "Gestational hypertension" OR "Pregnant" AND "High-risk pregnancy", "Pregnancy" AND "Eclampsia" OR "Pregnancy" AND "Pre eclampsia". **RESULTS:** According to the analyzed studies, it should be noted that 9 publications were linked to SciELO, while the other 6 publications were found in LILACS. From this perspective, regarding the year of publication: 1 publication (2019), 3 publications (2020), 1 publication (2021), 9 publications (2022) and 1 publication (2023). With regard to the level of evidence of the studies, it is possible to point out that: 2 publications (Level of evidence 1A), 6 publications (Level of evidence 2A) and 7 publications (Level of evidence 2B). Thus, regarding the publication being national or international, it should be noted that: 8 publications were carried out in national territory and 7 publications were launched in international territory. **CONCLUSION:** This review can contribute to expanding the knowledge of professionals working in the area, as well as to guide more advanced studies on the risk related to the pregnant woman and her newborn, as well as the early stratification of gestational risk. Meanwhile, monitoring pregnant women with blood pressure changes is essential, including postpartum follow-up.

Keywords: Gestational hypertension. Pre eclampsia. Eclampsia. High risk pregnancy.

1 INTRODUÇÃO

A assistência no período pré-natal é fundamental para uma experiência positiva na gestação e puerpério, por meio da promoção do cuidado materno respeitoso, individualizado e centrado na mulher a cada contato, com a implementação de práticas efetivas e informações relevantes em momento oportuno, bem como por meio do suporte emocional e psicossocial (SALVETTI et al., 2021).

A hipertensão arterial (HTA) é um problema médico comum na gravidez. Verifica-se, aliás, que ao contrário do que seria expectável, dada a evolução da ciência, a prevalência das complicações hipertensivas na gravidez tem aumentado em todo o mundo. As principais causas para este agravamento são o facto de as mulheres engravidarem cada vez mais tardiamente, e o grande aumento na prevalência da obesidade que se tem verificado em todo o mundo. Cerca de 15% das gravidezes são complicadas por HTA, sendo que 20% destas decorrem em mulheres previamente hipertensas; aproximadamente 5% a 6% das mulheres grávidas veem o seu estado clínico complicado por hipertensão gestacional, que, em 1% a 2% dos casos, evolui para pré-eclâmpsia (PE). No global, a HTA é responsável por cerca de um quarto dos internamentos e é a segunda causa de morte materna (CUNHA; SILVA, 2022).

As doenças hipertensivas da gravidez são habitualmente classificadas em 4 entidades: hipertensão crônica, hipertensão gestacional, pré-eclâmpsia/eclâmpsia e pré-eclâmpsia sobreposta à hipertensão crônica. A pré-eclâmpsia e a eclâmpsia ocorrem em 4,6% e 1,6% das gravidezes, respectivamente. Estas entidades clínicas associam-se a complicações graves, por vezes fatais (MONTEIRO-BRÁS, 2022).

A hipertensão crônica se relaciona com alta prevalência de pré-eclâmpsia, cesárea, prematuridade e complicações neonatais. Vigilância e cuidado multidisciplinar são importantes para o diagnóstico precoce das complicações (REZENDE et al., 2020).

Assim, faz-se necessário aprofundar estudos acerca da temática, no que envolve a hipertensão arterial no período gestacional, tendendo a desfechos

desfavoráveis como pré-eclâmpsia e eclâmpsia e, sendo a gravidez estratificada como gestação de alto risco.

O cuidado da gestante de alto risco deve ser concebido como um processo singular, que envolve interações, reflexões e autoconhecimento, respeitando e aceitando as singularidades desta gestante enquanto participante ativa de todo o processo. E, para obter qualidade nesse cuidado, questiona-se: como acontece o cuidado da gestante de alto risco na rede de atenção à saúde?

2 METODOLOGIA

O presente estudo trata -se de uma revisão integrativa da literatura, que se utiliza de uma metodologia exploratória e descritiva (PEREIRA, et al., 2018).

Inicialmente, foram pesquisados estudos nas bases de dados eletrônicas: *Literatura Latino – Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (Lilacs)* e *Scientific Electronic Library Online (SciELO)*.

Inicialmente foram selecionados os seguintes descritores: “Gestante” AND “Hipertensão gestacional” OR “Gestante” AND “Gravidez de alto risco”, “Gravidez” AND “Eclâmpsia ” OR “Gravidez” AND “Pre eclâmpsia”. Utilizando o operador booleano “AND”. Os dados foram organizados durante a revisão de literatura de forma a elencar os estudos relacionados à temática em questão, a seleção dos artigos encontrados teve como critérios de inclusão: artigos nos últimos 5 anos (2018 a 2023), nos idiomas: inglês e espanhol, sendo os tipos de documentos: estudo observacional; fatores de risco; ensaio clínico controlado e estudo prognóstico; e como critério de exclusão artigos em outros idiomas, textos publicados antes de 2018. Após essa seleção foram identificados 95 artigos, sendo que após leitura dos títulos e resumos, foram selecionados 10 artigos que mais se encaixavam na proposta do estudo para compor a presente revisão, ademais foi realizado e excluído textos em duplicação. Para melhor compreensão, os métodos foram esquematizados na Figura 1. A distribuição dos dados da pesquisa por ano e base de dados estão apresentados no Quadro 1.

Figura 1 –Fluxograma esquematisando a metodologia do estudo. Parnaíba, 2023.

Fonte: Autor.

Quadro 1-Distribuição dos dados da pesquisa em relação à base de dados e ano da publicação. Parnaíba, 2023. Fonte: Autor.

ARTIGO	BASE DE DADOS	ANO DE PUBLICAÇÃO
CUNHA, Vitória; MARQUES DA SILVA, Pedro. Hipertensão Arterial na Mulher Grávida. Medicina Interna , Lisboa, v. 29, n. 3, pág. 41-51, conjunto. 2022 .	SciELO	2022
DAMASCENO, Ana Alice de Araújo. Gestantes em Cruzeiro do Sul, Acre: características demográficas e socioeconômicas, ocorrência e fatores	LILACS	2023

associados aos distúrbios hipertensivos na gravidez. São Paulo; s.n; 2023. 178 p.		
DAMASCENO, A. A. DE À. et al.. Níveis pressóricos e fatores associados em gestantes do Estudo MINA-Brasil. <i>Ciência & Saúde Coletiva</i> , v. 25, n. Ciênc. saúde coletiva, 2020 25(11), p. 4583–4592, nov. 2020.	SciELO	2020
GODOI, A. P. N. et al.. Clinical Features and Maternal-fetal Results of Pregnant Women in COVID-19 Times. <i>Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia</i> , v. 43, n. Rev. Bras. Ginecol. Obstet., 2021 43(5), p. 384–394, maio 2021.	SciELO	2021
MIRANDA, L. A. et al.. Exercise and Physical Activity Levels and Associated Factors Among High-Risk Pregnant Women. <i>Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia</i> , v. 44, n. Rev. Bras. Ginecol. Obstet., 2022 44(4), p. 360–368, abr. 2022.	SciELO	2022
MONTEIRO-BRÁS, Inês et al . Orientação clínica das doenças hipertensivas da gravidez. <i>Acta Obstet Ginecol Port</i> , Algés , v. 16, n. 3, p. 213-233, set. 2022 .	SciELO	2022
MOURA, N. S. et al.. Clinical Procedures for the Prevention of Preeclampsia in Pregnant Women: A Systematic Review. <i>Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia</i> , v. 42, n. Rev. Bras. Ginecol. Obstet., 2020 42(10), p. 659–668, out. 2020.	SciELO	2020
NAGAI, Michelly Martins; et al. Gestação de alto risco: caracterização do perfil de utilização de medicamentos e associação com fatores clínicos e	LILACS	2022

sociodemográficos Rev. Bras. Saúde Mater. Infant. (Online) ; 22(3): 609-618, July-Sept. 2022.		
PERAÇOLI, J. C. et al.. Pré-eclampsia/Eclampsia. Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, v. 41, n. Rev. Bras. Ginecol. Obstet., 2019 41(5), p. 318–332, maio 2019.	SciELO	2019
REZENDE, G. P. et al.. Maternal and Perinatal Outcomes of Pregnancies Complicated by Chronic Hypertension Followed at a Referral Hospital. Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, v. 42, n. Rev. Bras. Ginecol. Obstet., 2020 42(5), p. 248–254, maio de 2020.	SciELO	2020
RODRIGUES, D. B. et al.. Complexity of high-risk pregnancy care in the health care network. Revista Gaúcha de Enfermagem, v. 43, n. Rev. Gaúcha Enferm., 2022 43, p. e20210155, 2022.	LILACS	2022
ROMERO, Ximena Carolina; et al. Epidemiological characteristics of hypertensive disorders during pregnancy in a high-risk population. Rev. Bras. Saúde Mater. Infant. (Online) ; 22(3): 497-505, July-Sept. 2022.	LILACS	2022
SALVETTI, M. DE G. et al.. Characteristics of pregnant women at risk and relationship with type of delivery and complications. Revista Brasileira de Enfermagem, v. 74, n. Rev. Bras. Enferm., 2021 74(4), p. e20200319, 2021.	LILACS	2022
SILVA, Antonia Rita de Cássia da; et al. Rastreamento clínico e nutricional de gestantes de alto risco na estratégia de saúde da família de	LILACS	2022

Santa Quitéria – CE. Arq. ciências saúde UNIPAR; 26(3): 809-819, set-dez. 2022.		
WANDERLEY, Herydiane et al. O enfrentamento do internamento hospitalar pela gestante de alto risco. Psic., Saúde & Doenças, Lisboa, v. 23, n. 1, p. 345-352, abr. 2022.	SciELO	2022

A gravidez é um fenômeno fisiológico e biologicamente natural, evoluindo em sua maioria, sem grandes complicações. É um momento de mudanças físicas, sociais e emocionais que podem favorecer ou complicar a evolução da gestação. Um evento em geral, bastante esperado pela mulher na fase adulta. Representa um momento de transição que envolve reestruturação e reajustamento em várias dimensões, principalmente quanto a mudança de identidade e definição de papéis (WANDERLEY et al., 2022).

A gestação de risco representa para a mulher em muitos casos uma situação estressora desencadeando sentimentos negativos como culpa por não conseguir gestar de forma normal, incapacidade de controle sobre seu próprio corpo e medo da morte, seja do bebê ou dela mesmo. Neste momento, a atuação de uma equipe multidisciplinar, bem treinada e capacitada precisa repassar informações claras e concisas para que a mulher possa compreender quais são suas reais necessidades de saúde (WANDERLEY et al., 2022).

Em estudo realizado em Campinas (São Paulo), um total de 385 mulheres foram incluídas, e a maioria tinha idade > 35 anos, era multípara, majoritariamente brancas e obesas antes da gravidez. Um terço teve pré-eclâmpsia na gestação anterior, e 17% apresentavam lesão de órgão-alvo associada à hipertensão, majoritariamente disfunção renal. Um total de 85% das pacientes usaram ácido acetilsalicílico e carbonato de cálcio para a profilaxia de pré-eclâmpsia, sendo que a frequência de pré-eclâmpsia superajuntada foi de 40%, com um início prematuro. Destas, 40% apresentaram sinais de gravidade associados à pré-eclâmpsia, com 5 casos de síndrome HELLP; entretanto sem nenhum caso de eclâmpsia ou morte materna (REZENDE et al., 2020).

Em outro estudo, utilizando métodos de estudo observacional, transversal e quantitativo, realizado no ambulatório de Pré-Natal de Alto Risco (PNAR) de uma maternidade terciária. Foram incluídas gestantes com idade entre de 18 e 40 anos; feto único e com idade gestacional (IG) até 38 semanas. O nível de atividade física e prática de exercício físico das participantes do estudo foram investigados usando o Questionário de Atividade Física na Gestaço (QAFG). Para nveis de ansiedade, a verso curta do Inventrio de Ansiedade Traço-Estado (STAI) foi aplicada. Das 109 gestantes incluídas no estudo, 82 (75,2%) foram classificadas como sedentrias/pouco ativa. Os maiores gastos energticos foram em atividades domsticas, seguidas pelas atividades ocupacionais. Apenas 19.3% praticaram exerccio fsico durante a gravidez, sendo a caminhada lenta a atividade mais relatada. O maior grau de escolaridade foi o fator mais importante associado  gestante ser moderadamente ou vigorosamente ativa. Nuliparidade, baixos nveis de ansiedade e no trabalhar na gestaço foram associados  prtica de exerccio fsico durante a gestaço. (MIRANDA et al., 2022).

Devido  falta de informaçes adequadas, a iminncia das consequncias advindas com a pandemia da COVID-19 e s limitaçes dos estudos,  necessrio fornecer dados clnicos detalhados sobre as gestantes e sobre as repercusses materno-fetais (GODOI et al., 2021).

3 RESULTADOS

De acordo com os estudos analisados, cabe salientar que 9 publicados foram vinculadas ao SciELO, ao passo que as outras 6 publicaçes foram encontradas no LILACS. Nessa perspectiva, quanto ao ano de publicaço: 1 publicaço (2019), 3 publicaçes (2020), 1 publicaço (2021), 9 publicaçes (2022) e 1 publicaço (2023).

No que se relaciona ao nvel de evidncia dos estudos  possvel apontar que: 2 publicaçes (Nvel de evidncia 1A), 6 publicaçes (Nvel de evidncia 2A) e 7 publicaçes (Nvel de evidncia 2B). Assim, quanto a publicaço ser de cunho nacional ou internacional, cabe destacar que: 8 publicaçes foram realizadas em territrio nacional e 7 publicaçes foram lançadas em territrio internacional.

Nível de evidência	Tipo de estudo	Autor/Data	Resultados
1 A	Revisão sistemática com meta-análise (com homogeneidade) de Ensaio clínicos controlados e randomizados	(DAMASCENO et al., 2020)	<p>A maioria das gestantes participantes tinha média de idade de 24 anos (DP 6,3), 44,0% eram primigestas e 59,1% das gestantes apresentaram ganho de peso gestacional semanal excessivo. A ocorrência de hipertensão arterial foi de 0,7%. Os fatores associados positivamente aos níveis de pressão arterial sistólica foram: índice de massa corporal pré-gestacional ($\beta = 0,984$, IC95%: 0,768-1,200) e ganho de peso gestacional semanal ($\beta = 6,816$, IC95%: 3,368-10,264). Para os níveis de pressão arterial diastólica foram positivamente associados idade da gestante ($\beta = 0,111$, IC95%: 0,002-0,221), escolaridade ($\beta = 2,194$, IC95%: 0,779-3,609), índice de massa corporal pré-gestacional ($\beta = 0,589$, IC95%: 0,427- 0,751) e ganho de peso gestacional semanal ($\beta = 3,066$, IC95%: 0,483-5,650). Esses resultados reforçam a necessidade de maior atenção pré-natal no</p>

			cuidado materno para prevenção de distúrbios hipertensivos no final da gravidez.
1 A	Revisão sistemática com meta-análise (com homogeneidade) de Ensaios clínicos controlados e randomizados	(WANDERLEY et al., 2022)	Realizado com 74 gestantes em internamento hospitalar devido a gestação de alto risco. Foram utilizados questionário socioeconômico e demográfico , escala de modo de enfrentamento (EMEP) e consulta em prontuários. Foram categorizadas variáveis socioeconômicas, demográficas e obstétricas. Foi utilizado Teste de Correlação de Pearson para verificar a correlação das variáveis e o Teste T de Student para verificar se as variáveis foram estatisticamente iguais ou diferentes. Verificou-se que o enfrentamento focado nas práticas religiosas/pensamentos fantasiosos e no problema apresentaram maiores médias, sendo mais predominante entre elas. A Hipertensão arterial e o Diabetes <i>mellitus</i> fazem cada

			vez mais vítimas, sendo essas patologias, muitas vezes, fatores desencadeantes ou agravantes de outras comorbidades. Observou-se ainda a necessidade de pesquisas sobre essa temática e políticas públicas mais eficazes na prevenção de complicações que possam acometer as mulheres no período pré concepcional.
--	--	--	--

4 CONCLUSÃO

Assim, faz-se necessário aprofundar ainda mais estudos acerca da temática, no que envolve a hipertensão arterial no período gestacional, tendendo a desfechos desfavoráveis como pré-eclâmpsia e eclâmpsia e, sendo a gravidez estratificada como gestação de alto risco. Nessa perspectiva, o cuidado da gestante de alto risco deve ser concebido como um processo singular, que envolve interações, reflexões e autoconhecimento, respeitando e aceitando as singularidades desta gestante enquanto participante ativa de todo o processo. Esta revisão pode contribuir para ampliar o conhecimento dos profissionais que atuam na área, bem como para orientar estudos mais avançados sobre o risco relacionado à gestante e seu recém-nascido, bem como a busca de estratégias que visem a estratificação precoce do risco gestacional. Enquanto isso, o monitoramento de gestantes com alterações pressóricas é essencial, incluindo o acompanhamento pós-parto.

REFERÊNCIAS

CUNHA, Vitória; MARQUES DA SILVA, Pedro. Hipertensão Arterial na Mulher Grávida. Medicina Interna , Lisboa, v. 29, n. 3, pág. 41-51, conjunto. 2022.

DAMASCENO, A. A. DE A. et al.. Níveis pressóricos e fatores associados em gestantes do Estudo MINA-Brasil. *Ciência & Saúde Coletiva*, v. 25, n. Ciênc. saúde coletiva, 2020 25(11), p. 4583–4592, nov. 2020.

DAMASCENO, Ana Alice de Araújo. Gestantes em Cruzeiro do Sul, Acre: características demográficas e socioeconômicas, ocorrência e fatores associados aos distúrbios hipertensivos na gravidez. São Paulo; s.n; 2023. 178 p.

GODOI, A. P. N. et al.. Clinical Features and Maternal-fetal Results of Pregnant Women in COVID-19 Times. *Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia*, v. 43, n. Rev. Bras. Ginecol. Obstet., 2021 43(5), p. 384–394, maio 2021.

MIRANDA, L. A. et al.. Exercise and Physical Activity Levels and Associated Factors Among High-Risk Pregnant Women. *Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia*, v. 44, n. Rev. Bras. Ginecol. Obstet., 2022 44(4), p. 360–368, abr. 2022.

MONTEIRO-BRAS, Inês et al . Orientação clínica das doenças hipertensivas da gravidez. *Acta Obstet Ginecol Port*, Algés , v. 16, n. 3, p. 213-233, set. 2022.

MOURA, N. S. et al.. Clinical Procedures for the Prevention of Preeclampsia in Pregnant Women: A Systematic Review. *Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia*, v. 42, n. Rev. Bras. Ginecol. Obstet., 2020 42(10), p. 659–668, out. 2020.

NAGAI, Michelly Martins; et al. Gestação de alto risco: caracterização do perfil de utilização de medicamentos e associação com fatores clínicos e sociodemográficos. *Rev. Bras. Saúde Mater. Infant. (Online)* ; 22(3): 609-618, July-Sept. 2022.

PERAÇOLI, J. C. et al.. Pre-eclampsia/Eclampsia. *Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia*, v. 41, n. Rev. Bras. Ginecol. Obstet., 2019 41(5), p. 318–332, maio 2019.

PEREIRA. Adriana Soares et al. Metodologia da pesquisa científica. 2018.

REZENDE, G. P. et al.. Maternal and Perinatal Outcomes of Pregnancies Complicated by Chronic Hypertension Followed at a Referral Hospital. *Revista*

Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, v. 42, n. Rev. Bras. Ginecol. Obstet., 2020 42(5), p. 248–254, maio de 2020.

RODRIGUES, D. B. et al.. Complexity of high-risk pregnancy care in the health care network. Revista Gaúcha de Enfermagem, v. 43, n. Rev. Gaúcha Enferm., 2022 43, p. e20210155, 2022.

ROMERO, Ximena Carolina; et al. Epidemiological characteristics of hypertensive disorders during pregnancy in a high-risk population. Rev. Bras. Saúde Mater. Infant. (Online) ; 22(3): 497-505, July-Sept. 2022.

SALVETTI, M. DE G. et al.. Characteristics of pregnant women at risk and relationship with type of delivery and complications. Revista Brasileira de Enfermagem, v. 74, n. Rev. Bras. Enferm., 2021 74(4), p. e20200319, 2021.

SILVA, Antonia Rita de Cássia da; et al. Rastreamento clínico e nutricional de gestantes de alto risco na estratégia de saúde da família de Santa Quitéria – CE. Arq. ciências saúde UNIPAR; 26(3): 809-819, set-dez. 2022.

WANDERLEY, Herydiane et al . O enfrentamento do internamento hospitalar pela gestante de alto risco. Psic., Saúde & Doenças, Lisboa , v. 23, n. 1, p. 345-352, abr. 2022.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Graduandos em Medicina pela Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí-FAHESP-Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba-IESVAP, Parnaíba-PI, Brasil

¹⁵Docente do curso de Medicina pela Faculdade de Ciências Humanas, Exatas e da Saúde do Piauí-FAHESP-Instituto de Educação Superior do Vale do Parnaíba-IESVAP, Parnaíba-PI, Brasil

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clcando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editora Científica:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil